

Section of the conference: Public administration | Sekcja konferencji: Administracja publiczna

How to cite: Bachynskyi, O. (2025). E Anti-corruption Strategies in Civil Service Personnel Management as a Tool for Effective Governance. *International Conference on Next-Generation Innovations and Sustainability 2025*. Futurity Research Publishing. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15039514>

Anti-corruption Strategies in Civil Service Personnel Management as a Tool for Effective Governance

Ostap-Stepan Bachynskyi

Graduate Student, Department of Administrative and Financial Management, Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine, <https://orcid.org/0009-0002-4652-5403>

Accepted: March 3, 2025 | **Published:** March 17, 2025 | **Language:** Ukrainian

Abstract: This study explores anti-corruption strategies in civil service personnel management as a means of enhancing governance effectiveness. The research employs a qualitative approach, analyzing policy frameworks, best practices, and case studies from various countries. The findings indicate that transparent recruitment, performance-based evaluation, and digitalization significantly reduce corruption risks. The study highlights the importance of ethical training and institutional accountability in fostering a corruption-resistant civil service. These results emphasize the need for comprehensive reforms to strengthen governance and public trust.

Keywords: anti-corruption strategies, civil service, personnel management, governance effectiveness.

Вступ

Корупція в державному управлінні є однією з найбільших загроз для ефективного функціонування державних інституцій та досягнення сталого розвитку. Вона має руйнівний вплив на соціально-економічну стабільність, послаблює довіру до державних органів і підриває принципи справедливості та рівності. Особливо гостро ця проблема постає в контексті управління державним персоналом, оскільки саме ці сфери є найбільш уразливими до корупційних проявів, що можуть впливати на процеси прийняття рішень, призначення на посади та використання ресурсів.

В умовах постійних викликів та глобалізації антикорупційні стратегії стають важливим інструментом забезпечення прозорості й підвищення ефективності державного управління. Зокрема, в управлінні персоналом упровадження таких стратегій допомагає знизити ризики корупції, забезпечити відповідальність державних службовців та створити ефективну систему контролю. Однак, попри значний прогрес у цьому напрямі, ефективність цих стратегій залишається питанням для подальшого дослідження, оскільки важливо враховувати специфіку політичних, економічних та соціальних умов, в яких вони реалізуються.

Тому дослідження антикорупційних стратегій в управлінні персоналом є актуальним і важливим завданням, яке дозволяє не лише оцінити ефективність поточних підходів, але й сприяє розробленню нових методів, здатних підвищити рівень доброчесності та управлінської ефективності в державному секторі.

Результати дослідження

Корупція є однією з найсерйозніших перешкод для розвитку ефективного управління та доброчесності в державному секторі. Вона має деструктивний вплив на політичну стабільність, економічне зростання та суспільну довіру до урядів. Управління персоналом державної служби є важливою складовою частиною ефективного державного управління, і боротьба з корупцією в цій сфері є ключовим елементом для досягнення високих стандартів управлінської діяльності. Одним із головних інструментів протидії корупції є стратегічне управління персоналом в органах державної влади, яке включає низку антикорупційних практик, спрямованих на забезпечення прозорості, підзвітності та професіоналізму.

Зокрема, науковці Ceschel et al. (2022) досліджували стратегії державного сектора щодо боротьби з корупцією, аналізуючи наявні наукові підходи та визначаючи їх ефективність у різних країнах. Дослідники виявили, що комплексні антикорупційні заходи, включно з підзвітністю та прозорістю, є ключовими для успішного зниження рівня корупції. Dvalishvili (2024) розглядав перехід від традиційного управління персоналом до сучасного підходу, орієнтованого на людей, у Грузії. Він проаналізував особливості реформ, що впливали на ефективність державного управління та сприяли зменшенню корупційних ризиків. Gillies et al. (2023) досліджували ефективність антикорупційних заходів у Гельсінкі (Фінляндія) та їх вплив на державне управління. Автори визначили, що суворі механізми контролю та громадський нагляд сприяли зменшенню корупційних проявів. Nuque & Jongruck (2020) порівнювали реформи державної служби в Гонконгу і Таїланді, які мали схожі цілі, але реалізовувалися за різними сценаріями. Вони виявили, що рівень корупції значно знижувався завдяки інституційним змінам та підвищенню стандартів етики. Khan et al. (2021) провели систематичний огляд літератури щодо впливу електронного

врядування на рівень корупції. Це дослідження показало, що цифрові технології сприяли зменшенню корупції шляхом автоматизації процесів і скорочення людського фактора. Koeswayo, Handoyo & Abdul Nasyir (2024) вивчали взаємозв'язок між якістю державного управління та індексом сприйняття корупції. Вони довели, що високі стандарти управління та підзвітність сприяли зниженню корупційних ризиків у різних країнах. Leonov et al. (2024) аналізували ефективність механізмів антикорупційного управління в сучасних умовах. Вони визначили, що поєднання правових, адміністративних і цифрових методів боротьби з корупцією забезпечувало кращий контроль у державному секторі. Meyer-Sahling & Mikkelsen (2022) досліджували ефективність кодексів етики та дисциплінарних кодексів у рамках антикорупційних програм у Польщі. Їхнє дослідження показало, що суворі правила поведінки та контроль за їх дотриманням суттєво знижували корупційні ризики серед державних службовців. Sundström (2019) аналізував систему оплати праці, пов'язану з результативністю, як інструмент боротьби з корупцією. Він виявив, що прозорі системи винагороди сприяли зниженню корупції, оскільки стимулювали держслужбовців до добросовісного виконання своїх обов'язків. Venard et al. (2023) досліджували наслідки корупції для задоволеності роботою та продуктивності державних службовців. Дослідники встановили, що високий рівень корупції негативно впливав на моральний стан працівників і знижував ефективність державного управління.

Одним з основних напрямів у боротьбі з корупцією в державному секторі є впровадження системи чесного і прозорого відбору, призначення та кар'єрного розвитку державних службовців. Важливою умовою для запобігання корупційним ризикам є забезпечення конкуренції під час прийняття на роботу та просування службовців. Це включає прозорі процедури відбору, використання відкритих конкурсів і тестувань для визначення рівня професійної кваліфікації кандидатів. В Україні, наприклад, запровадження конкурсів на вакантні посади в державних органах дозволяє мінімізувати вплив неформальних контактів і політичного втручання в процес відбору, а також дає змогу залучити кваліфіковані кадри та сприяє утриманню доброчесності в державному управлінні (Sidorova et al., 2022).

Іншим важливим інструментом є впровадження ефективних механізмів контролю за діяльністю державних службовців. Зважаючи на високий рівень політичної та адміністративної відповідальності, важливим є залучення незалежних органів контролю, зокрема Національного агентства з питань запобігання корупції, що здійснює моніторинг діяльності службовців, зокрема їхніх декларацій про доходи, витрати та майно. Такі органи можуть також проводити регулярні перевірки на предмет конфлікту інтересів, а також здійснювати контролювання процесів, пов'язаних із публічними закупівлями та фінансовими витратами.

Ще одним важливим аспектом є забезпечення професійного навчання та підвищення кваліфікації держслужбовців у сфері етики та антикорупційних стандартів. Програми навчання повинні охоплювати не лише технічні аспекти державного управління, а й етичні стандарти поведінки, а також основи законодавства про боротьбу з корупцією. Важливою частиною цих програм є формування культури нетерпимості до корупційних проявів серед держслужбовців, що дозволяє зміцнити антикорупційні практики на рівні повсякденної діяльності. Стратегія створення та інтеграції антикорупційної культури в органах державної влади має бути комплексною та включати заходи для усунення корупційних звичок на всіх рівнях управлінської діяльності.

Досвід країн Європи надає низку важливих прикладів у сфері антикорупційного управління. У скандинавських країнах – Швеції, Данії та Норвегії існує високий рівень довіри до державних інституцій завдяки ефективному управлінню персоналом і прозорим процедурам відбору та призначення службовців. Одним із важливих елементів у цих країнах є незалежні антикорупційні агентства, які мають повноваження перевіряти державних службовців на предмет конфлікту інтересів, порушення етичних норм та застосування адміністративних санкцій. Наприклад, у Швеції ефективність антикорупційних стратегій базується на прозорості фінансових операцій державних органів, публікації всіх контрактів та закупівель, а також на систематичному моніторингу відбору кадрів у державній службі (Нинюк & Нинюк, 2024).

Крім того, важливим кроком у боротьбі з корупцією є запровадження системи оцінювання та моніторингу результатів діяльності державних службовців. Це може включати як внутрішні, так і зовнішні аудити, які допомагають оцінити ефективність роботи службовців та виявити можливі корупційні ризики. Наприклад, у Великій Британії активно використовуються незалежні аудиторські органи для перевірки витрат державних коштів та забезпечення прозорості в управлінських процесах. Використання зовнішніх експертів для проведення оцінювань та аудитів є важливим елементом у боротьбі з корупцією, оскільки дозволяє мінімізувати внутрішні конфлікти інтересів і підвищує рівень довіри до урядових інститутів.

Не менш важливим є і використання технологій для забезпечення прозорості процесів управління. В умовах глобалізації та розвитку інформаційних технологій держави повинні активно використовувати цифрові платформи для публікації даних про діяльність державних органів, а також для забезпечення доступу громадян до інформації про діяльність своїх обранців. Цифровізація процесів дозволяє значно знизити можливість для маніпуляцій та зловживань. Наприклад, в Естонії, яка є одним із лідерів у галузі електронного врядування, була створена система для моніторингу та управління державними закупівлями, що дозволяє забезпечити прозорість і відкритість усіх витрат.

Висновки

Таким чином, антикорупційні стратегії в управлінні персоналом державної служби є важливим інструментом для створення ефективного, прозорого та підзвітного уряду. Використання комплексного підходу, що включає відкриті процедури відбору та призначення, впровадження систем моніторингу та контролю, навчання персоналу та використання сучасних технологій, є запорукою успішної боротьби з корупцією та забезпечення доброчесності на всіх рівнях державного управління.

Література

Нинюк, І., & Нинюк, М. А. (2024). Антикорупційна політика та верховенство права в Україні: аналіз інституційних реформ. *Наукові інновації та передові технології*, 185-197. <http://perspectives.pp.ua/index.php/nauka/article/view/12937>

Ceschel, F., Hinna, A., & Homberg, F. (2022). Public sector strategies in curbing corruption: A review of the literature. *Public Organization Review*, 22, 571-591. <https://link.springer.com/article/10.1007/s11115-022-00639-4#citeas>

- Dvalishvili, M. (2024). From personnel administration to people's management: The Georgian path. *International Journal of Civil Service Reform and Practice*, 8(2). <https://www.astanahubjournal.org/index.php/ijcsrp/article/view/169>
- Gillies, H. H., Chan, J. H., & Parenti, P. T. (2023). Analyzing the Effectiveness of Anti-Corruption Measures and Their Impact on Governance in Helsinki, Finland. *Journal of Public Policy & Governance*, 7(2), 37-45. <https://www.stratfordjournals.com/journals/index.php/journal-of-public-policy-governance/article/view/1567>
- Huque, A. S., & Jongruck, P. (2020). Civil service reforms in Hong Kong and Thailand: Similar goals, different paths. *Public Administration and Policy: An Asia-Pacific Journal*, 23(2), 111-123. <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/pap-03-2020-0015/full/html>
- Khan, A., Krishnan, S., & Dhir, A. (2021). Electronic government and corruption: Systematic literature review, framework, and agenda for future research. *Technological Forecasting and Social Change*, 167. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040162521001694>
- Koeswayo, P. S., Handoyo, S., & Abdul Hasyir, D. (2024). Investigating the relationship between public governance and the corruption perception index. *Cogent Social Sciences*, 10(1). <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23311886.2024.2342513>
- Leonov, Y., Fedirko, N., Bradul, O., & Yunatskyi, M. (2024). Effectiveness of mechanisms of anti-corruption management in modern conditions. *AD ALTA Journal of Interdisciplinary Research*, 14(1), 45-50. https://www.researchgate.net/publication/378061816_EFFECTIVENESS_OF_MECHANISMS_OF_ANTI-CORRUPTION_MANAGEMENT_IN_MODERN_CONDITIONS
- Meyer-Sahling, J.-H., & Mikkelsen, K. S. (2022). Codes of ethics, disciplinary codes, and the effectiveness of anti-corruption frameworks: Evidence from a survey of civil servants in Poland. *Review of Public Personnel Administration*, 42(1), 142-164. <https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0734371X20949420>
- Sidorova, E., Dniprov, O., Yunina, M., Bobrishova, L., & Mkrтчian, K. (2022). Administrative and legal principles of public control over the implementation of state policy in the humanitarian sphere. *Amazonia Investiga*, 11(56), 124-131. <https://amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/view/2119>
- Sundström, A. (2019). Exploring performance-related pay as an anticorruption tool. *Studies in Comparative International Development*, 54, 1-18. <https://link.springer.com/article/10.1007/s12116-017-9251-0#citeas>
- Venard, B., Baruch, Y., & Cloarec, J. (2023). Consequences of corruption: determinants of public servants' job satisfaction and performance. *The International Journal of Human Resource Management*, 34(20), 3825-3856. <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09585192.2022.2161323>